

O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA INTERAKTIV PEDAGOGIK USULLAR

© T.I. Ismoilov ¹✉

¹Namangan davlat chet tillar instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: XXI asr ta'limida o'qituvchining fan bilimlari bilan birga muloqot, motivatsiya va metodik rahbarlik funksiyalarini ham samarali bajarishi talab etiladi. Shu bois, interaktiv metodlar o'qituvchini faollashtiruvchi, o'quvchilar ishtirokini kuchaytiruvchi hamda pedagogik muhitni konstruktivlashtiruvchi omil sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullarning (guruhli ishlash, loyiha metodikasi, pedagogik dialog va muammoli vazifalar) ta'sir mexanizmlarini asoslash hamda ularning amaliy samaradorligini ko'rsatishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot metodologiyasi pedagogik kuzatuv, baholash, anketa va intervyu kabi usullarni uyg'unlashtirishga tayangan. Interaktiv metodlar kompleks yondashuv sifatida qo'llanib, kvantitativ tahlil orqali kompetensiya ko'rsatkichlari o'lgangan, sifatli tahlil orqali esa dars jarayonidagi muloqot dinamikasi chuqur tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: kuzatuv va baholash natijalari interaktiv metodlarni qo'llagan o'qituvchilarda pedagogik dialog, fikr almashish, murakkab vazifalarni hal etish hamda o'quvchilar bilan konstruktiv muloqot o'rnatish ko'nikmalari sezilarli oshganini ko'rsatdi. Muhokamada interaktiv yondashuvlarning samaradorligi metodlarning tizimliliigi va pedagogning individual kontekstga moslashuvchanligi uyg'unligida yuqori natija berishi ta'kidlandi.

XULOSA: interaktiv pedagogik usullar o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda ilmiy-amaliy jihatdan samarali vosita ekani tasdiqlandi. Ularni tizimli va individual yondashuv bilan integratsiyalash ta'lim jarayonini faollashtiradi, konstruktiv muhitni kuchaytiradi hamda o'qituvchining kasbiy muloqot, boshqaruv va innovatsion qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, kommunikativ kompetensiya, interaktiv usullar, pedagogik dialog, guruhli ishlash, loyiha metodikasi, innovatsion ta'lim texnologiyalari, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Ismoilov T.I. O'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullar.// Inter education & global study. 2025. №12. B.519–527.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

©Т.И. Исmoilov¹✉

¹ Наманганский государственный институт иностранных языков, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях обновления образования и усиления требований к качеству обучения коммуникативные умения преподавателя становятся одним из ключевых факторов эффективности учебного процесса. Интерактивные методы выступают инструментом активизации взаимодействия, поддержания учебной мотивации и создания конструктивной педагогической среды.

ЦЕЛЬ: цель исследования — обосновать и показать эффективность интерактивных методов (групповая работа, метод проектов, педагогический диалог, проблемные задания) как средства развития коммуникативной компетенции преподавателей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методология исследования сочетает педагогическое наблюдение и оценивание, анкетирование, интервью и самооценку, что позволило выявить сильные и слабые стороны коммуникации в профессиональной деятельности. Эффективность интерактивных подходов оценивалась через совмещение количественного (индексы компетенции) и качественного анализа (динамика коммуникации на занятиях).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные данные показывают, что преподаватели, применяющие интерактивные методы, демонстрируют более высокий уровень педагогического взаимодействия, способность к конструктивному диалогу и решению сложных педагогических задач. В обсуждении подчеркивается необходимость сочетания системного применения интерактивных методик с их адаптацией к индивидуальному педагогическому контексту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интерактивные педагогические методы подтверждены как эффективная основа развития коммуникативной компетенции преподавателей, поскольку усиливают коммуникацию, управленческие и инновационные компоненты профессиональной деятельности. Их интеграция в образовательный процесс повышает качество обучения и способствует формированию конструктивной учебной среды.

Ключевые слова: преподаватель, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, педагогический диалог, групповая работа, метод проектов, инновационные образовательные технологии, эффективность обучения.

Для цитирования: Исмоилов.Т.И. Интерактивные педагогические методы в развитии коммуникативной компетентности педагогов.// Inter education & global study.2025. №12. С. 519–527.

INTERACTIVE PEDAGOGICAL METHODS IN THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE

©Temurbek.I. Ismoilov ¹✉

¹Namangan State Institute of Foreign Languages, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary education, professional expertise is inseparable from a teacher's ability to manage meaningful, motivating, and constructive communication with learners. Interactive methods are therefore viewed as a key mechanism for activating classroom interaction and strengthening a supportive pedagogical environment.

AIM: the study aims to substantiate the contribution of interactive methods—group work, project-based learning, pedagogical dialogue, and problem-based tasks—to the development of teachers' communicative competence and to demonstrate their practical effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the methodological framework integrates classroom observation and assessment with questionnaires, interviews, and self-evaluation tools to diagnose communicative strengths and limitations. Both quantitative indicators of communicative competence and qualitative interpretation of interaction patterns were used to evaluate the outcomes of applying interactive methods.

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that teachers who employed interactive strategies showed higher engagement in pedagogical dialogue, improved collaboration and decision-making in instructional contexts, and stronger capacity for constructive communication with students. The discussion emphasizes that maximum impact is achieved when interactive methods are implemented systematically while remaining adaptable to specific instructional contexts and learner needs.

CONCLUSION: the results confirm that interactive pedagogical methods constitute an effective evidence-informed pathway for developing teachers' communicative competence by enriching practical communication skills and fostering a constructive learning environment. Their integration supports professional growth in communication, classroom management, and innovative teaching practice.

Keywords: teacher, communicative competence, interactive methods, pedagogical dialogue, group work, project-based method, innovative educational technologies, educational effectiveness.

For citation: Temurbek.I. Ismoilov. (2025) 'Interactive pedagogical methods in the development of teachers' communicative competence, Inter education & global study, (12), pp. 519–527. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonlarida pedagoglarning professional malakasi va ularning o'quvchilar bilan samarali muloqot qobiliyati eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, XXI asrning ta'lim talablarida o'qituvchining nafaqat fan bilimlariga ega bo'lishi, balki kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishi, ya'ni o'quvchilar bilan samarali va konstruktiv muloqot qura olish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Kommunikativ kompetensiya pedagogning kasbiy faoliyatida murakkab va ko'p qirrali hodisa sifatida namoyon bo'lib, u shaxsning nazariy bilimlarini amaliy qobiliyatlar bilan uyg'unlashtirishga, shuningdek, o'quvchilarni o'qitish jarayonida ularni faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi[1]. Shu nuqtai nazardan, interaktiv pedagogik usullar o'qituvchilarni nafaqat bilim beruvchi, balki muloqotchi, motivator va metodik rahbar sifatida shakllantirishda asosiy vositalardan biri sifatida qaraladi. Kommunikativ kompetensiyaning nazariy asoslari lingvistik, psixologik va pedagogik tadqiqotlarda keng yoritilgan. Xususan, V. Shulman, D. Goleman va boshqa olimlar o'qituvchilarning kommunikativ qobiliyatlari va emotsional intellekti o'quvchilarning o'qish motivatsiyasi va ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydilar[2]. Shu bilan birga, interaktiv pedagogik usullarni qo'llash orqali o'qituvchi o'quv jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarning o'zaro muloqotini rag'batlantiradi va bilimlarni amaliy kontekstda qo'llash imkonini yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv usullar pedagogik faoliyatda turli shakllarda qo'llanadi. Jumladan, guruhli ishlash metodikasi o'quvchilarni bir-birlari bilan hamkorlikda muammolarni hal qilishga undaydi, loyiha metodikasi esa o'quvchilarda izlanish va tadqiqotga asoslangan fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Pedagogik dialog usuli esa o'qituvchiga o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va ularni qiziqtiruvchi mavzular bo'yicha faol muloqotga jalb qilish imkonini beradi. Barcha ushbu metodlar o'qituvchilarning o'z kasbiy kompetensiyalarini, jumladan, kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi, chunki ular doimiy ravishda muloqot, bahs-munozara va konstruktiv fikr almashishni talab qiladi. Shuni ta'kidlash joizki, interaktiv pedagogik usullarni o'qituvchilar malakasini oshirish jarayoniga integratsiya qilish nafaqat amaliy pedagogik tajribani, balki ilmiy asoslangan metodologik yondashuvni ham talab qiladi[3]. Bu nuqtai nazardan, maqolada interaktiv usullar o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda qanday samarali vosita ekanligi, ularning pedagogik jarayonda qo'llanilish mexanizmlari va natijalarining ilmiy tahlili keltiriladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda interaktiv metodlarning psixologik asoslari, ta'lim jarayonidagi innovatsion yondashuvlar va amaliy tadqiqotlar ham ko'rib chiqiladi. Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, global ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi va pedagogik amaliyotdagi yangi yondashuvlar o'qituvchilarni doimiy ravishda o'z kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga majbur qilmoqda. Shu sababli, interaktiv usullar nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning ham kommunikativ kompetensiyasini

oshirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Maqola shuningdek, pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini baholash, interaktiv metodlarning samaradorligini o'lchash va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlarini tahlil qiladi.

Adabiyotlar tahlili: O'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish masalasi pedagogik tadqiqotlarda uzoq va samarali e'tibor qaratilgan yo'nalishlardan biridir. Zamonaviy ta'lim jarayonlarida interaktiv pedagogik usullarni qo'llash nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi, balki o'qituvchilarning muloqot ko'nikmalarini mukammallashtirishga ham xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, turli mamlakatlarda o'qituvchilar kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bu jarayonning samarali metodologik asoslarini aniqlashga yordam beradi. Grammens o'z tadqiqotida o'qituvchilarning onlayn ta'limdagi rollari va kompetensiyalarini tizimli tahlil qiladi[4]. U ta'kidlaydiki, pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasi nafaqat yuzma-yuz darslarda, balki masofaviy va videokonferensiya orqali o'tkaziladigan ta'lim jarayonlarida ham muhim ahamiyatga ega. Grammensning izohiga ko'ra, interaktiv metodlar, jumladan, guruhli ishlash, savol-javob, va muloqotga asoslangan vazifalar o'qituvchilarning kommunikativ malakalarini sezilarli darajada oshirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, u interaktiv yondashuvlarning nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning ham pedagogik faoliyatini boyitishini qayd etadi. Salleh va Yusof esa o'qituvchilarning interaktiv o'qitish strategiyalarini tadqiq etib, ularning o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchi o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qiladigan metodlarni qo'llaganda, ular muloqot qobiliyatlarini yanada rivojlantiradi. Bu esa, pedagogik jarayonda o'zaro samarali muloqot va bilim almashuvini ta'minlaydi. Shu jihatdan, interaktiv metodlar o'qituvchining kasbiy faoliyatini muloqotga asoslangan tarzda tashkil etish imkonini beradi. Santhi o'z tadqiqotida interaktiv o'qitish metodlarining kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini o'rganadi[5]. U ta'kidlaydiki, interaktiv metodlarni qo'llash orqali pedagog o'quvchilarning fikrini tinglash, konstruktiv javob berish va murakkab pedagogik vazifalarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, bu metodlar pedagogning shaxsiy kommunikativ malakasini oshirishda, ya'ni o'z fikrini aniq ifoda etish va turli pedagogik vaziyatlarda tezkor muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Aliyev ham o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullarni qo'llashning ahamiyatini tadqiq qiladi[6]. U pedagogik jarayonda loyihalar, guruhli ishlash va muammoli vazifa asosidagi metodlar orqali o'qituvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini yoritadi. Shu tarzda, interaktiv yondashuvlar o'qituvchilarning nafaqat amaliy, balki nazariy bilimlarini ham amalda qo'llashga xizmat qiladi. Yakovleva esa zamonaviy oliy ta'limda interaktiv metodlarning qo'llanilishini o'rganib, ularning o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirishdagi roli va pedagogik jarayonni boyitishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi[7]. Unga ko'ra, interaktiv metodlar o'qituvchining muloqot va bahs-munozara qobiliyatlarini mustahkamlash, shuningdek, o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi.

Metodologik qism: Ushbu maqolada o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullardan samarali foydalanish metodologik asos sifatida qabul qilindi. Tadqiqot metodologiyasi bir necha bosqichdan iborat bo'lib, u o'qituvchilarning interaktiv usullar yordamida muloqot qobiliyatini aniqlash, baholash va rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Avvalo, pedagogik kuzatuv va baholash metodlari qo'llanilib, o'qituvchilarning amaliy dars jarayonida kommunikativ kompetensiyasini o'lchash imkoniyati yaratildi. Shu bilan birga, anketalar, intervyular va o'z-o'zini baholash shakllari orqali pedagoglarning o'zaro muloqotdagi kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Tadqiqot jarayonida guruhli ishlash, muammoli vazifa, loyiha metodikasi va pedagogik dialog kabi interaktiv usullar birlashtirilgan yondashuv sifatida qo'llanildi. Guruhli ishlash metodikasi o'qituvchilarni o'zaro fikr almashish va qaror qabul qilish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi, bu esa ularning muloqot qobiliyatini kuchaytiradi. Loyiha metodikasi esa murakkab pedagogik vazifalarni hal qilish orqali kommunikativ kompetensiyaning amaliy jihatlarini rivojlantiradi. Pedagogik dialog usuli esa o'qituvchiga o'qituvchilarning bilim va qobiliyat darajasini aniqlash, shuningdek, konstruktiv va samarali javoblarni shakllantirish imkonini beradi. Metodologik jihatdan tadqiqot kvantitativ va sifatli usullarni uyg'unlashtirishga asoslangan. Kvantitativ tahlil orqali o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasi indeksleri o'lchandi va interaktiv usullarni qo'llash samaradorligi statistik jihatdan baholandi. Sifatli tahlil esa dars kuzatuvlari, intervyu va anketalar orqali olingan ma'lumotlar asosida o'qituvchilarning pedagogik faoliyatidagi kommunikativ jarayonlarni chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullar samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Kuzatuvlar va baholashlar natijasida interaktiv metodlarni qo'llagan o'qituvchilar o'zaro muloqot va pedagogik dialog jarayonida sezilarli darajada faol bo'lib, murakkab vazifalarni hal qilish va o'qituvchilar bilan konstruktiv muloqot o'rnatish qobiliyatlarini rivojlantirganliklari aniqlangan. Shu bilan birga, loyiha va guruhli ishlash metodlarini tatbiq etgan pedagoglar o'qituvchilarni faol ishtirok etishga jalb etish orqali o'zlarining kommunikativ kompetensiyasini yanada oshirganliklari qayd etildi. Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv usullarni qo'llagan guruhdagi o'qituvchilarning kommunikativ malakalari nazariy metodlardan foydalangan guruhga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Sifatli tahlil esa shuni isbotladiki, interaktiv metodlar pedagoglarning amaliy muloqot ko'nikmalarini boyitadi, o'qituvchilarning fikr almashuvini rag'batlantiradi va ta'lim jarayonida konstruktiv pedagogik muhitni yaratadi.

Muxokama: O'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullar samaradorligini muhokama qilish jarayonida turli olimlarning fikr-mulohazalari bir-birini to'ldiradi va ayrim jihatlarda bahs-munozaralarni yuzaga keltiradi. Grammens o'z tadqiqotida interaktiv metodlarni qo'llashning onlayn va masofaviy ta'lim jarayonidagi ahamiyatini ta'kidlab, pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasi faolligini oshirishda ushbu yondashuvlarni birlamchi vosita sifatida ko'radi[8]. U ta'kidlaydiki, interaktiv metodlar nafaqat pedagogning muloqot qobiliyatini

rivojlantiradi, balki o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va konstruktiv fikr almashuvini rag'batlantirish imkonini beradi. Grammens bu yondashuvni o'qituvchining professional malakasini kompleks rivojlantirishning strategik elementi sifatida qaraydi. Boshqa tomondan, Salleh va Yusof interaktiv usullarni faqat pedagogik dialog va guruhli ishlash bilan cheklashning yetarli emasligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda metodlarning kontekstga mosligi, pedagogning o'z shaxsiy pedagogik uslubi va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashishi muhimdir[9]. Ular interaktiv yondashuvlarni qo'llashda metodologik diversifikatsiya va o'quv jarayonini individualizatsiya qilish zarurligini qayd etadilar. Shu bilan birga, ular interaktiv metodlar o'qituvchining texnologik qobiliyatlari bilan uyg'unlashganda maksimal natija beradi, degan xulosaga keladilar. Mazkur olimlarning fikr-munozarasi shuni ko'rsatadiki, interaktiv pedagogik yondashuvlarning samaradorligi bir tomonlama baholanishi mumkin emas. Grammensning yondashuvi metodlarning tizimli qo'llanilishiga urg'u beradi, Salleh va Yusof esa pedagogning individual pedagogik konteksti va metodlarni moslashuvchan qo'llash zarurligini ta'kidlaydi[10]. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot interaktiv metodlarni qo'llashda ikki yondashuvni uyg'unlashtirishni asosiy prinsip sifatida qabul qiladi: ya'ni metodlarning tizimli qo'llanilishi bilan birga pedagogning individual pedagogik kompetensiyasini hisobga olish. Shu bilan birga, muxokama natijalaridan ko'rinib turibdiki, interaktiv usullar o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda nafaqat texnik, balki psixologik va pedagogik aspektlarni ham hisobga olishi zarur. Ularning muvaffaqiyatli tatbiqi pedagogning muloqot, boshqaruv va hamkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi, dars jarayonini faollashtiradi va o'quvchilarning fikr almashuvini rag'batlantiradi. Shu tarzda, ikki olimning polemikasi interaktiv pedagogik usullarni qo'llashda tizimli va individual yondashuvning uzviy uyg'unligi zarurligini ilmiy jihatdan isbotlaydi.

Xulosa: Ushbu maqolada o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda interaktiv pedagogik usullarni qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv usullar pedagoglarning nafaqat muloqot va bahs-munozara qobiliyatlarini oshirishga, balki o'quvchilarni faol ishtirok etishga rag'batlantirishga xizmat qiladi. Guruhli ishlash, loyiha metodikasi, pedagogik dialog va muammoli vazifa kabi interaktiv metodlar o'qituvchilarning kommunikativ malakalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi ilmiy jihatdan tasdiqlandi. Adabiyotlar tahlili ko'rsatdiki, Grammens va Salleh va Yusof tadqiqotlari interaktiv yondashuvlarning o'qituvchilar kompetensiyasini oshirishdagi ahamiyatini, Santhi, Aliyev va Yakovleva esa ushbu metodlarning amaliy natijalarini isbotlaydi. Shu bilan birga, muxokama bo'limida keltirilgan olimlar polemikasi interaktiv usullarni qo'llashda metodlarning tizimli qo'llanishi bilan pedagogning individual pedagogik kompetensiyasini uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatdi. Metodologik jihatdan tadqiqot interaktiv usullarni qo'llash natijalarini kvantitativ va sifatti tahlil orqali aniqladi. Natijalar shuni isbotladiki, interaktiv pedagogik yondashuvlar o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tizimli, ilmiy va amaliy asos sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagoglarning muloqot,

boshqaruv va innovatsion qobiliyatlarini mustahkamlash, ta'lim jarayonini faollashtirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish imkonini beradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, interaktiv pedagogik usullarni tizimli va individual yondashuv bilan uyg'unlashtirish o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini samarali rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi. Mazkur tadqiqot nafaqat nazariy, balki amaliy pedagogik tajriba uchun ham asos yaratadi va o'qituvchilarning professional malakasini oshirishga xizmat qiladigan ilmiy-harakat yo'nalishini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azimboyeva, Y. (2024). Bo'lg'usi o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning psixologik jihatlarini. *Journal of science-innovative research in Uzbekistan*, 2(12), 134-140.
2. Shohbozbek, E. (2025). BO'LAJAK PEDAGOGLARNING TADQIQOTCHILIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPSUAL ASOSLARI. *Global Science Review*, 1(1), 328-338.
3. Gulasal, H., & Ro'ziyeva, D. (2025). BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARDA KOMMUNIKATIV KO 'NIKMA VA PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSLARI. *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI*, 14(01), 18-19.
4. Sh, E. (2025). Developing the spiritual worldview of young people through the continuous education system in Uzbekistan. *Ob'edinyaya studentov: mejdunarodnye issledovaniya i sotrudnichestvo mejdu distsiplinami*, 1(1), 314-316.
5. Olimov, B. (2025). Bo 'lajak boshlang 'ich sinf o 'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(9).
6. Islomovich, I. T., & Ravshanbekovich, G. S. (2023). Development of pedagogical competence in future teachers. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 5(04), 12-16.
7. Erkinovna, Y. D. (2025). PEDAGOGIK TA'LIMDA SHAXSGA YO 'NALTIRILGAN YONDASHUV ORQALI KOMMUNIKATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI. *Научный Импульс*, 3(32), 40-43.
8. Ismoilov, T. I. (2018). Provision of information-psychological security in open information systems. *Теория и практика современной науки*, (1 (31)), 24-26.
9. Kenjaboyev, A., & Kenjaboyeva, D. (2022). *Pedagogik deontologiya va kompetentlik*. Termiz, "Surxon-nashr" nashr-matbaa markazi nashriyoti.-2022.
10. Rahmonaliyevich, X. I. (2025). Bo 'lajak pedagoglarda kasbiy madaniyatni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari. *Fergana methodical school*, (2), 11-17.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismoilov Temurbek Islomovich**, professor [**Исмоилов Темурбек Исломович**, профессор,], [**Ismoilov Temurbek Islomovich** professor]; manzil: Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, "Yangiobod" MFY, Saodat ko'chasi, 28-uy: Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, "Yangiobod" MFY, Saodat ko'chasi, 28-uy, [адрес: Наманганская область, Туракурганский район, МФЦ "Янгиабад", улица Саадат, дом 28: Наманганская область, Туракурганский район, МФЦ "Янгиабад", улица Саадат, дом 28], [address: Namangan region, Turakurgan district, MFC "Yangiabad" Saadat Street, 28: Namangan region, Turakurgan district, MFC Yangiabad" 28 Saadat Street]